

**Логистик хизматларни
ривожлантиришда ахборот -
коммуникация технологияларининг
роли ва аҳамият**

**Холмўминов Хумоюн Одил ўғли
Ўзбекистон Миллий университети
таянч докторанти**

Tel: +998950232266, Email:
Khumoyunuzb@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий логистик тизим ва уни ривожлантиришда ахборот технологияларининг роли ёрилган. Хусусан, бугунги кундаги ривожланиб бораётган электрон тижорат ва унинг логистика ва ахборот-коммуникациялар билан алоқадорлиги ҳам ўрганилган.

Калит сўзлар: электрон тижорат, таъминот занжири, яшил логистика, ақилли омборхона, ахборотлар оқими, логистик марказлар

Аннотация: В данной статье описывается современная логистическая система и роль информационных технологий в ее развитии. В частности, также изучается развивающаяся сегодня электронная коммерция и ее связь с логистикой и информационно-коммуникациями.

Ключевые слова: электронная коммерция, цепочка поставок, зеленая логистика, умный склад, информационный поток, логистические центры.

Abstract: This article describes the modern logistics system and the role of information technologies in its development. In particular, the connection with today's developing e-commerce and integrated logistics and xborot-communication was also studied.

Keywords: e-commerce, supply chain, green logistics, smart warehouse, information flow, logistics centres.

Кириш: Бугунги кунда логистика соҳасидаги хизматлар ва операциялар янада мураккаблашиб, глобал иқтисодиётнинг бир қисмига айланган. Товарлар ва хизматларни етказиб бериш жараёнларида тезкорлик, самарадорлик ва харажатларни бошқариш зарурати кун сайин ортиб бормоқда. Шундай шароитда, ахборот-коммуникация

технологияларининг (АКТ) роли янада ошмоқда. АКТ ёрдамида логистика жараёнларини оптималлаштириш, ресурслардан самарали фойдаланиш ва фойдаланувчи хизматларини яхшилаш имкониятлари яратилмоқда. Ушбу мақолада логистика ахборот технологияларининг роли ва аҳамияти, шунингдек, уларнинг амалий қўлланилиши ҳақида сўз юритамиз.

Адабиётлар таҳлили: Логистика ва бу соҳада ахборот технологияларидан фойдаланиш, тизимга янги инновацион жараёнларни жорий этиш орқали бу тизимнинг ҳар бир жараёнини автоматлаштириш орқали логистик хизматлар самарадорлигини ошириш, юк ташишни оптималлаштириш ва юкларни етказиб беришнинг хавфсизлик даражасини ошириш бўйича кўплаб жаҳон ва мамалакатимиз олимлари тадқиқот ишлари олиб боришган. Хорижлик олимлардан Амадоу Дарбоэ ўз тадқиқот ишларида логистика соҳасида ахборот технологияларининг роли унинг аҳамияти ҳақида маълумотлар келтирган . Асосан ушбу олим ўз илмий ишида юк ташувчи транспорт воситаларида, омборхона бошқарув тизимида хизматларни автоматлаштириш бўйича илмий қарашларни ифодалagan[1]. Бошқа бир хорижлик олимлардан Батухан Кочаогли ўз илмий тадқиқотларида логистик хизматларни рақамлаштириш бўйича тадқиқот олиб борган. Тадқиқот ишида тизимларни моделлаштириш ва лойиҳалашнинг асосий методологиялари тушунтирилган бўлиб, лойиҳа бошқаруви ва тизим таҳлилининг мақсадлари, шунингдек, ахборот тизимларини ишлаб чиқишда уларнинг нега шунчалик муҳим экани баён этилган. Шунингдек, у муҳим атамаларни белгилаб, логистика операциялари учун секторга хос аппарат ва дастурий таъминот ечимларига ўтади: маълумот йиғиш, маълумотни қайта ишлаш ва маълумотларни таҳлил қилиш ечимларига алоҳида тўхталиб ўтган[2]. Маҳаллий олимларимиздан Якутхон Карриева рақамли логистикани ривожлантиришда ахборот рехнологияларининг ролини очиб берган. Бугунги инновацион ривожланиш босқичида логистик тизимдаги жараёнларни ҳам рақамлаштириш, бу орқали хизматлар самарадорлигини ошириш бўйича тадқиқотлар ўтказган[3].

Таҳлил ва натижалар. Логистика соҳасида рақамлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларининг (АКТ) жадал ривожланиши бугунги кунда ҳар бир ташкилотнинг муваффақиятли ишлашида, рақобатбардошлигини оширишда ва харажатларни камайитиришда муҳим

роль ўйнамоқда. Логистика, товарларнинг ишлаб чиқарувчилардан истеъмолчиларга этикиб берилиш жараёнларини бошқарадиган комплекс тизим бўлиб, ҳар бир босқичда ахборот алмашинуви, мониторинг ва оптималлаштиришни таъминлаш зарурати мавжуд. Рақамли технологиялар ва АКТлар эса логистика жараёнларини янада самарали, тезкор ва аниқ бошқаришга ёрдам беради.

Логистикада Рақамлаштиришнинг Мухимлиги

➤ Логистиканинг рақамлаштирилиши, айниқса, ахборот ва маълумотларни бошқаришнинг янги усулларини киритишни ўз ичига олади. Логистика тармоқлари глобал ва тезкор ўзгараётган бўлгани учун, бу соҳада рақамли технологияларни жорий этиш зарур.

➤ Тезкор ва аниқ маълумотлар: Рақамли тизимлар ёрдамида логистика компаниялари товарларнинг ҳолати, жойлашуви, ҳаракати ва бошқа муҳим маълумотларни реал вақтда кузатиш имкониятига эга бўлади. Бу эса жараёнларни оптималлаштириш, тизимли хатоликларни минималлаштириш ва ўз вақтида қарорлар қабул қилишни осонлаштиради.

➤ Автоматлаштириш ва самарадорлик: Рақамлаштириш жараёнларни автоматлаштиради, бу эса инсон омилига боғлиқ бўлган хатоликларни камайтиради ва ишнинг тезлигини оширади. Масалан, сақлаш ва инвентаризация жараёнларини автоматлаштириш, транспортни оптималлаштириш ва ташиш харажатларини камайтириш имконини беради.

➤ Интеграция ва бошқарув: Рақамлаштириш, тизимларни бирлаштиришга ёрдам беради, яъни барча логистика амаллари ягона платформа орқали бошқарилади. Бу эса компанияларга барча бўлимлар ўртасидаги ахборот алмашинувини осонлаштиради ва маълумотларнинг узлуксиз оқимини таъминлайди.

АКТнинг Логистикадаги Ролини Кучайтириш

➤ Ахборот-коммуникация технологиялари логистика тармоғида қуйидаги асосий соҳаларда самарали қўлланилади:

➤ Транспорт Бошқаруви ва Оптималлаштириш. Транспортни бошқариш тизимлари (ТМС) орқали компаниялар ўзларининг транспорт жараёнларини оптималлаштиради, маршрутларни режалаштиради ва транспорт харажатларини камайтиради. ТМС тизимлари ёрдамида

транспорт воситаларининг жойлашуви ва ҳолатини реал вақтда кузатиш мумкин, бу эса харажатларни камайтиришга ва вақтни тежашга ёрдам беради.

➤ Омбор Бошқаруви ва Инвентаризация. Омборларни бошқариш тизимлари (WMS) орқали логистик компаниялар омборлардаги товарларни самарали бошқаради, уларнинг жойлашувини оптималлаштиради ва керакли захираларни самарали равишда тақсимлайди. Бу тизимлар маълумотлар оқимини назорат қилади, инвентаризация жараёнларини автоматлаштиради ва хатоликларни камайтиради.

➤ Маълумотларни Таҳлил қилиш ва Прогнозлаш. Катта маълумотлар (Big data) ва сунъий интеллект ёрдамида компаниялар талабни прогнозлаш, омбор захираларини ва этказиб бериш занжирини оптималлаштириш имкониятига эга бўлади. Аналитик воситалар ёрдамида бизнес қарорларини қабул қилиш тезлаштирилади, ва ушбу қарорлар аниқроқ бўлади.

RFID (Radio Frequency Identification) технологиялари, IoT (Internet of Things) ва бар-код сканерлаш тизимлари ёрдамида компаниялар товарларнинг ҳаракатини реал вақтда кузатишлари мумкин. Бу технологиялар логистика операцияларининг шаффофлигини оширади ва хавфсизликни таъминлайди.

Рақамли технологиялар логистика тармоқларига мижозларга хизмат кўрсатишда инновацион ёндашувларни қўллаш имконини беради. Мижозлар ўз буюртмаларини онлайн тарзда беришлари, уларнинг ҳолатини реал вақтда кузатишлари ва этказиб бериш вақтини олдиндан белгилашлари мумкин. Бу эса хизмат сифатини сезиларли даражада оширади ва мижозлар мамнуниятини оширади. Шунингдек рақамли технологиялар ва автоматлаштирилган тизимлар, товарлар ва хизматларни тез ва самарали этказиб бериш имконини яратади. Бу компанияларга рақобатбардошликни оширишда ёрдам беради. Логистика ва таъминот занжири бошқарувидаги рақамлаштириш ва АКТларнинг роли келажакда янада муҳимлашади. Шу билан бирга, глобал савдо ва таъминот занжирларининг мураккаблашиши, тезкор ўзгаришларга мослашувчанликни талаб қилади.

Янги технологияларни қўллаш орқали хусусан, автоматизация, робототехника, сунъий интеллект, ва блокчейн технологиялари каби янги технологиялар логистика тармоқларининг самарадорлигини янада ошириши мумкин.

Хизматларни рақамлаштириш мижозларга тақдим этиладиган хизматлар янада шахсийлаштирилади ва мослаштирилади. Технологиялар ёрдамида мижозлар учун махсус хизматлар, етказиб бериш вариантлари ва шартнома шароитлари таклиф этилади.

Жаҳон бозорида экологик тоза маҳсулотга талабнинг ортиши, қайта ишлаб чиқарувчи дастурларнинг яратилиши, транспорт ва ишлаб чиқаришда инновацион йўллар орқали захарли газларнинг табиатга чиқишини камайтириш чоралари инсоният олдида турган энг муҳим долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Шу боис бугун дунё мамлакатлари яшил иқтисодёт дастурини амалиётга жорий этиш, у орқали атроф муҳитга етказилаётган зарарни камайтириш чораларини изламоқда. Бунинг тасдиғи сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида қарорида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегияси доирасида «яшил» ва инклюзив иқтисодий ўсишни таъминлаш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш ҳамда иқтисодиётнинг барча тармоқларида ресурсларни тежашни янада кенгайтириш мақсадидда бир қанча лойиҳалар белгиланган [4].

Логистика, яъни тайёр ва яримтайёр маҳсулотларни етказиб бериш хизмати миллий иқтисодиётимизнинг асосий негизларидан бири ҳисобланади. Одатда бу вазифани турли хил транспорт воситалари бажаради. Ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчи ўртасидаги маҳсулотлар оқимини, ҳаво, темир йўл, денгиз, қувурлар ҳамда автомобиллар орқали биринчи манзилдан охириги манзилга етказилади. Сўнги 10-15 йил ичида ҳукумат ва жамоатчиликни атроф-муҳитга бўлган эътибори анча ортди ва унга етказилаётган зарарларни камайтириш чора дастурларини ишлаб чиқишга ундади. Чунки, логистик хизматлар маҳсулотларни етказиб бериш

ва тақсимлаш жараёнида транспорт воситалари томонидан чиқариладиган катта ҳажмдаги заҳарли газлар, чанглар, шовқин ва транспорт тўқнашувлари атроф муҳитга жуда катта таълофат етказмоқда. Натижада логистика тизимида яшил логистика(green logistics) ёки эко-логистика дастурларини ишлаб чиқишилиши бугунги даврнинг муҳим масаласи ҳисобланиб қолмоқда. Бунинг учун логистик хизматларни нафақат янги босқичга чиқариш, балки замон талабига ҳам мослаштиришга тўғри келмоқда. Яъни юқорида таъкидланганидек, истеъмолчиларнинг тез, арзон, сифатли ва экологик тоза маҳсулотга талаби ориб бормоқда. Ҳатто, логистика тизимида яшил логистикага эътиборни қаратиш корхоналар томонидан бизнес мажбуриятга айланмоқда.

Юқоридаи барқарорлик мезонларига эътобор қилсак, яшил логистика иқтисодиётга энергия ресурсларини тежаш, ишчи кучини камайтириш, хизмат кўрсатиш сифатини ошириш, маршрутларни оптималлаштириш имкониятларини тақдим этган ҳолда корхона фойдасини оширса, ижтимоий томондан истеъмолчиларга сифатли экологик тоза маҳсулотларга эга бўлиш, йўллардаги тирбандлик, бахтсиз ҳодисларни олдини олиш, логистика соҳасидаги ишчиларга эса яхши иш шароитларини тақдим этади, Экологик барқарорлик мезонига тўхталсак, яшил логистика заҳарли тутунларни ҳавони ифлослаши, табиатни хилма-хиллигини сақлаб қолиниши, денгиз сувларининг заҳарланишини, умуман инсоният ва ҳайвонат дунёси учун зарур бўлган яшилликни сақлаб қолинишига ёрдам беради.

Дарҳақиқат, миллий иқтисодиётимизда яшил логистикани ривожлантириш учун тизимни рақамлаштириш даркордир. Бунда барча жараёнлар сифатли, экологик тоза маҳсулот етказиб беришга қаратилади. Яшил логистикада рақамли ва замонавий технологик қурилмалар бу соҳани тезкорлигини ва хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Логистика тизимига мамлакат иқтисодиётининг қон томири, дея таъриф берилиши бежиз эмас. Боиси, самарадор логистика ички бозорда тайёр маҳсулот ва хомашё ҳаракатини оптималлаштириш орқали товар ва хизматларнинг харидорлар учун қулай шароит ва арзон нархларда етказиб берилишини таъминлайди, саноатда ишлаб чиқаришнинг узликсиз фаолиятини таъминлайди, бозордаги соғлом рақобатни рағбатлантиради. Ташқи

бозорда эса мамлакатнинг иқтисодий рақобатбардошлигини оширади ва жаҳон иқтисодиётига интеграция жараёнини тезлаштиради.

Ўзбекистон географик жойлашуви жиҳатидан Ўрта Осиёнинг марказидаги давлатлардан бири. Демак, бизда бошқа мамлакатлар учун «Хаб» вазифасини бажариш имконияти катта. Аммо географик нуқтаи назардан, денгизга чиқиш имкониятларимиз чекланган. Бу эса маҳаллий маҳсулотларни экспорт қилишда кўплаб қийинчиликларни келтириб чиқаради[5]. Шундай шароитда, биз мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланишимизга тўғри келади. Чунки юртимизда тадбиркорларга кенг имкониятлар берилган ҳисобига экспортёр корхоналар сони йилдан йилга ортиб, миллий брендларимиз остидаги маҳсулотлар янги бозорлар, ҳатто, энг ривожланган мамлакатлар савдо расталарига кириб борапти. Шу боисдан бугунги кун бозор талабига жавоб бериши ва жаҳон савдосига қўшилишимиз учун малакатимиз экспорт тизимида яшил логистикани жорий этиш ва ривожлантириш жуда муҳимдир.

Хулоса. Логистика соҳасида рақамлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларининг муҳимлиги ва долзарблиги бугунги кунда янада ошмоқда. АКТлар ёрдамида логистика жараёнларини самарали бошқариш, харажатларни камайтириш, хизмат сифатини ошириш ва мижозларга янада юқори сифатли хизмат кўрсатиш имкониятлари яратилади. Шу сабабли, компаниялар рақамли трансформацияни амалга ошириб, замонавий технологияларни жорий этиш орқали ўз операцияларини оптималлаштириш ва рақобатбардошликни оширишда катта ютуқларга эришадилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Amadou Darboe The Role of Information and Technology in Logistics , Lambert academic publishing; 2024th edition(March 18, 2024). <https://www.amazon.sg/Role-Information-Technology-Logistics/dp/6207465512>
2. Batuhan Kocaoglu Logistica Information System(Digital transformation and supply chain application in the 4.0 era), Springer; 2024th edition(August 21,2024).<https://www.amazon.com/Logistics-Information-Systems-Transformation-Applications/dp/3031602897>
3. Yaqutxon Karriyeva Raqamli logistikani rivojlantirishda axborot texnologiyalarining roli, Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil 2(3):58-68,

<https://www.researchgate.net/publication/379649360> RAQAMLI LOGISTIK
ANI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNI O'RNI

4. https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144

5. <https://yuz.uz/uz/news/yashil-logistika-nima-uchun-zaruratga-aylanmoqda>